

**KARYA TULIS ILMIAH REMAJA
HARI BHAKTI PUPR KE-77 Tahun 2022**

***SMART SEA WATER CONVERTER* BERBASIS LENSA:
INOVASI PEMANFAATAN ENERGI MATAHARI UNTUK
MERUBAH AIR LAUT MENJADI AIR TAWAR SEBAGAI
SOLUSI KRISIS AIR BERSIH DI KECAMATAN BAYAN
LOMBOK UTARA MENUJU SDG'S 2030**

Disusun Oleh:

I Made Hari Ananta Wijaya
Vihartata Syifa Kesuma Ninglestari

SMAN 3 MATARAM

Jl. Pemuda No.63, Dasan Agung Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram

2022

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan karya tulis ilmiah ini.

Karya tulis ilmiah ini disusun dengan judul “*Smart Sea water Converter Berbasis Lensa: Inovasi Pemanfaatan Energi Matahari Untuk Merubah Air Laut Menjadi Air Tawar Sebagai Solusi Krisis Air Bersih Di Kecamatan Bayan Lombok Utara Menuju SDG’S 2030*”.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa karya tulis ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan adanya saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya karya tulis ilmiah ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas amal kebajikannya. Aamiin.

Dengan segala pengharapan dan doa semoga karya tulis ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi kami khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Mataram, 20 November 2022

Penyusun

**SMART SEA WATER CONVERTER BERBASIS LENSA:
INOVASI PEMANFAATAN ENERGI MATAHARI UNTUK
MERUBAH AIR LAUT MENJADI AIR TAWAR SEBAGAI
SOLUSI KRISIS AIR BERSIH DI KECAMATAN BAYAN
LOMBOK UTARA MENUJU SDG'S 2030**

I Made Hari Ananta Wijaya, Vihartata Syifa Kesuma Ninglestari

SMAN 3 Mataram

ABSTRAK

Indonesia termasuk sebagai negara terpadat didunia dengan total penduduk 252,1 juta jiwa sehingga berdampak pada meningkatnya konsumsi air bersih yang merupakan kebutuhan vital. Selain itu, laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat menyebabkan naiknya kebutuhan air bersih nasional sehingga Indonesia rentan mengalami krisis air bersih. Salah satu daerah yang rentan krisis air bersih adalah Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. Konsumsi air bersih di wilayah tersebut mencapai 3,62 juta Liter sedangkan PDAM hanya mampu menyediakan air bersih sebanyak 0,75 juta Liter sehingga Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara sangat rentan mengalami krisis air bersih. Secara geografis sebagian besar KLU merupakan daerah pesisir, kering dan memiliki intensitas cahaya matahari yang besar sehingga air laut menjadi potensi yang sangat besar jika dapat dimanfaatkan untuk bahan baku air bersih karena keberadaannya sangat berlimpah. Dengan demikian, adanya inovasi teknologi *Smart Sea water Converter* berbasis lensa yang dapat merubah air laut menjadi air bersih dengan memanfaatkan sinar matahari dapat menjadi solusi permasalahan krisis air bersih di Kecamatan Bayan Lombok Utara. Analisis teoritis kami menyatakan bahwa *Smart Sea water Converter* dapat menghasilkan air bersih sebanyak 10 Liter per hari. Inovasi ini juga diharapkan membantu pemerintah dalam mewujudkan Misi *SDG's (Sustainable Development Goals)* 2030 dalam menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi layak.

Kata Kunci : *Smart Sea water Converter*, Krisis Air Bersih, Energi Matahari, `Lensa, *SDG's 2030*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
A. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	3
3. Tujuan Penulisan	3
4. Manfaat Penulisan	3
B. TINJAUAN PUSTAKA	4
1. Deskripsi Kecamatan Bayan Lombok Utara.....	4
2. Air laut	4
3. Pengertian Desalinasi	5
4. Energi Surya	6
5. Lensa Cembung	7
C. METODE PENELITIAN	8
1. Jenis Tulisan	8
2. Jenis Data.....	8
3. Teknik Pengumpulan Data.....	8
4. Teknik Analisa Data	8
D. PEMBAHASAN	9
1. Deskripsi Smart Sea water Converter Berbasis Lensa.....	9
2. Cara Kerja <i>Smart Seawater Converter</i>	10
3. Keunggulan <i>Smart Seawater Converter</i>	11
4. Pihak-pihak dalam Implementasi <i>Smart Seawater Converter</i>	12
E. SIMPULAN DAN SARAN	15
DAFTAR PUSTAKA	16

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Peta Kabupaten Lombok Utara.....	4
Gambar 2: Proses Desalinasi.....	6
Gambar 3: Ilustrasi Energi Surya.....	8
Gambar 4: Ilustrasi Lensa Cembung.....	7
Gambar 5: <i>Smart Sea water Converter</i>	9
Gambar 6: Cara Kerja <i>Smart Sea water Converter</i>	10

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang paling penting bagi makhluk hidup namun sering menjadi permasalahan dalam keberadaannya (*occurance*), peredaran/sirkulasinya (*circulation*) dan penyebarannya (*distribution*). Kebutuhan air untuk digunakan sangatlah krusial karena harus air yang baik, bersih, dan menyehatkan. Peningkatan kualitas dan kuantitas air dengan jalan mengadakan pengelolaan terhadap air yang baik akan membantu masyarakat dalam pemanfaatan air. Ketersediaan air sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia, bahkan air dapat menjadi salah satu faktor penghambat pertumbuhan perekonomian suatu negara. Sebagian besar dunia, setidaknya mengalami kelangkaan air satu bulan sekali dalam setahun. Padahal, seperti yang kita ketahui, 30% bumi adalah daratan, dan 70%-nya adalah perairan. Jadi, bisa dikatakan sumber daya air di bumi begitu melimpah. Namun, bukan berarti kesemua air yang ada di bumi tersebut bisa dimanfaatkan secara langsung. Sebanyak 97,3% air di bumi adalah air laut. 2,7% sisanya adalah air tawar. Dari 2,7% air tawar, 2,1% adalah berupa es/*glacier*. Air yang biasa kita manfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari adalah air tanah. Namun, jumlahnya sangat kecil, yakni berkisar 0,6% dari total jumlah air di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa begitu besar jumlah air yang ada, namun sedikit air yang dapat digunakan dalam aktivitas sehari-hari.

Kondisi ini juga terjadi di Indonesia, dimana ketersediaan akan kebutuhan air bersih saat ini masih minim. Di kota-kota besar, cakupan pelayanan air bersih baru mencapai 64,3 %, sedangkan di pedesaan masih di angka 69,4 %. Hal ini membuktikan di Indonesia masih mengalami krisis air bersih (Danang, 2020). Menurut Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) bahwa dari total 55,04% cakupan layanan air bersih nasional, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) hanya mampu memenuhi 41,88% kebutuhan air bersih. Lebih parahnya lagi, laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat sebesar 1,49% per tahun menyebabkan naiknya kebutuhan air bersih

nasional sebesar 9,391 miliar m³ yang berarti Indonesia rentan mengalami krisis air bersih (BPS, 2020).

Krisis air bersih merupakan salah satu masalah yang rutin terjadi setiap tahunnya seperti pada Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara (KLU) (Suara Komunitas). Bayan memiliki wilayah terluas mencapai 40,65% dari total luas wilayah KLU yang mengalami krisis air bersih terparah. Menurut data BPS tahun 2020 bahwa konsumsi air bersih di daerah tersebut mencapai 3,62 juta Liter sedangkan PDAM hanya mampu menyediakan air bersih sebanyak 0,75 juta Liter. Disamping itu, berdasarkan klasifikasi iklim yang dilakukan Schimidt–Ferguson menggunakan sistem informasi geografi mengindikasikan bahwa dalam setahun jumlah bulan kering di daerah tersebut lebih banyak dibanding bulan basah (Ismillaily, dkk 2016) sehingga daerah Kecamatan Bayan Lombok Utara sangat rentan terhadap krisis air bersih.

Secara geografis sebagian besar KLU merupakan pesisir pantai. Selain itu, KLU kaya akan cahaya matahari, mengingat dalam setahun bulan basah hanya terjadi 3-4 bulan. Air laut menjadi potensi yang sangat besar jika dapat dimanfaatkan untuk bahan baku air bersih karena keberadaannya sangat berlimpah. Air laut mengandung kadar garam 3-4,5% dan TDS (*Total Dissolve Solid*) tinggi sehingga tidak dapat dimanfaatkan langsung (Said, 2010). Akan tetapi, dengan adanya inovasi teknologi proses produksi air bersih dan layak minum yang berasal dari air laut dapat dilakukan dengan teknologi desalinasi air laut.

Pemanfaatan radiasi matahari sebagai sumber panas dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan jika dibandingkan menggunakan alat desalinasi termal yang menggunakan listrik atau bahan bakar sebagai sumber panas (Jitsuno dan Hamabe, 2012). Selain itu, modifikasi teknologi ini melalui penggunaan lensa cembung sebagai media fokus cahaya dapat menambah kuantitas air bersih yang dihasilkan per harinya. Oleh karena itu, melihat fakta-fakta tersebut perlu adanya inovasi ***Smart Sea water Converter Berbasis Lensa: Inovasi Pemanfaatan Energi***

Matahari Untuk Merubah Air Laut Menjadi Air Tawar Sebagai Solusi Krisis Air Bersih Di Kecamatan Bayan Lombok Utara Menuju SDG'S 2030. Inovasi ini diharapkan bisa membantu pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air berkelanjutan kedepannya.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu :

1. Bagaimanakah cara kerja *Smart Sea water Converter* untuk merubah air laut menjadi air bersih dengan memanfaatkan sinar matahari ?
2. Apakah kelebihan dari alat *Smart Sea water Converter* ?
3. Siapakah pihak-pihak yang terlibat dalam pengimplemntasian *Smart Sea water Converter* ?

3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah :

1. Mengetahui cara kerja *Smart Sea water Converter* untuk dapat merubah air laut menjadi air bersih dengan memanfaatkan sinar matahari.
2. Mengetahui kelebihan dari alat *Smart Sea water Converter*.
3. Mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam pengimplemntasian *Smart Sea water Converter*.

4. Manfaat Penulisan

1. Bagi masyarakat, untuk mendukung kebutuhan pokok masyarakat melalui ketersediaan air bersih yang terjangkau dan ramah lingkungan.
2. Bagi pemerintah, untuk memberikan referensi dalam cara penyediaan air bersih menggunakan teknologi sederhana melauai pemanfaatan sinar matahari.
3. Bagi penulis lain, untuk memberikan referensi lebih tentang cara penyediaan air bersih untuk kajian lebih lanjut.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Deskripsi Kecamatan Bayan Lombok Utara

Lombok Utara merupakan salah satu Kabupaten dari 5 Kabupaten yang ada dipulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Secara geografis Lombok Utara sebagian besar merupakan pesisir pantai. Luas Kabupaten Lombok Utara mencapai 80.953 hektar yang sebagian besar merupakan lahan bukan sawah terutama untuk lahan kebun dan hutan. Jumlah penduduk Lombok Utara sebanyak 247.400 orang yang terdiri dari 124.169 laki-laki dan 123.321 perempuan (BPS, 2019). Lombok utara terdiri dari lima Kecamatan yaitu Pemenang, Tanjung, Gangga, Kayangan Dan Bayan. Kecamatan Bayan memiliki wilayah terluas yaitu 40,65 km² dari total wilayah KLU. Masyarakat pedesaan di lahan kering Bayan umumnya merupakan masyarakat miskin baik secara ekonomi maupun tingkat pendidikan. Angka kemiskinan Lombok Utara mencapai 35,97 % dan angka partisipasi kasar SMA/SMK/MA sederajat adalah 75,8% Kondisi iklim Kecamatan Bayan Lombok Utara mengindikasikan lebih banyak bulan kering dibandingkan bulan basah dalam satu tahun sehingga ketersediaan air bersih sangat terbatas (Ismillaily, dkk 2016).

Gambar 1. Peta Kabupaten Lombok Utara

2. Air laut

Air laut adalah air murni yang didalamnya larut berbagai zat padat dan gas. Zat terlarut meliputi garam-garam organik yang berasal dari organisme hidup, dan gas-gas terlarut fraksi terbesar dari bahan terlarut terdiri dari garam-garam anorganik yang berwujud ion-ion. Enam ion

anorganik membentuk 99,28% berat dari bahan anorganik padat. Ion-ion ini adalah klor natrium belerang (sebagai sulfat), magnesium, kalsium, dan kalium. Lima ion berikutnya menambah 0.71% berat, hingga sebelas ion bersama-sama membentuk 99,99 % berat zat terlarut. Diantara sisa (0,01%), dari zat-zat yang terlarut dalam air laut, terdapat beberapa garam anorganik yang sangat penting artinya bagi binatang-binatang laut. Termasuk ke dalamnya adalah nutrien, yaitu fosfat dan nitrat, yang dibutuhkan tumbuh-tumbuhan untuk sintesis zat organik dalam fotosintesis, dan silikon dioksida yang diperlukan diatom dan radiolaria untuk membentuk cangkangnya.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Memiliki luas wilayah 5.193.252 km² dua per tiga luas wilayahnya merupakan lautan, yaitu sekitar 3.288.683 km². Sehingga Indonesia juga memiliki julukan sebagai benua maritim. Ironinya di tengah kepungan air laut itu ternyata masih ada beberapa tempat yang mengalami kekurangan air, terutama mengenai ketersediaan air bersih.

Akibatnya, di tempat seperti itu air menjadi barang eksklusif. Masyarakatnya harus membeli untuk mendapatkan air bersih.

3. Pengertian Desalinasi

Desalinasi adalah proses pemisahan yang digunakan dalam mengurangi kandungan garam terlarut dari air garam hingga level tertentu sehingga air dapat digunakan. Desalinasi Air laut mengacu pada proses pembuatan air minum dari air laut asin. Proses desalinasi melibatkan tiga aliran cairan yaitu umpan berupa air garam, produk bersanilitas rendah dan konsentrat bersanilitas tinggi. Produk proses desalinasi umumnya merupakan air dengan kandungan garam terlarut kurang dari 500 mg/l yang dapat digunakan untuk keperluan domestik, industri, dan pertanian (Edrushimawan, 2009).

Sistem desalinasi yang pertama kali dilakukan adalah MSF (Multistage Flash Distillation) dan RO (Reverse Osmosis) dengan membran yang kesetabilannya rendah dan biaya kapitalnya masih tergolong tinggi. Aplikasi sistem desalinasi menggunakan sumber listrik atau MSF telah banyak dilakukan di beberapa negara walaupun biaya

investasinya tinggi. Aplikasi desalinasi jenis MSF diperkirakan hanya mampu dilakukan oleh negara-negara maju dan kaya sedangkan negara berkembang akan kesulitan mengaplikasikan desalinasi jenis MSF terlebih dalam skala besar karena tingginya investasi biaya. Oleh karena itu, aplikasi desalinasi menggunakan energi matahari dapat menjadi alternatif bagi negara berkembang seperti Indonesia sebagai solusi ketersediaan air bersih dengan biaya investasi kecil menuju tercapainya SDGs 2030.

Adapun proses desalinasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 2. Ilustrasi Proses Desalinasi

4. Energi Surya

Energi surya adalah energi yang berupa panas dan cahaya yang dipancarkan matahari. Energi surya (matahari) merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang paling penting. Indonesia mempunyai potensi energi surya yang melimpah. Namun melimpahnya sumber energi surya di Indonesia belum dimanfaatkan secara optimal. Matahari adalah sumber energi yang memancarkan energi sangat besarnya ke permukaan bumi. Permeter persegi permukaan Bumi menerima hingga 1000 Watt energi matahari. Sekitar 30% energi tersebut dipantulkan kembali ke luar angkasa, dan sisanya diserap oleh awan, lautan dan daratan. Jumlah energi yang diserap oleh atmosfer, lautan, dan dan daratan bumi sekitar 3.850.000 eksajoule (EJ) per tahun. Untuk melukiskan besarnya potensi energi surya, energi surya yang diterima Bumi dalam waktu satu jam saja setara dengan jumlah energi yang digunakan dunia selama satu tahun lebih (Alamendah, 2014).

5. Lensa Cembung

Lensa cembung merupakan lensa yang bagian tengahnya memiliki ketebalan lebih dari bagaian tepi. Lensa cembung biasanya memiliki bentuk lingkaran dan terbuat dari kaca atau plastik sehingga lensa memiliki indeks bias lebih besar dibandingkan indeks bias udara. Lensa cembung dibagi menjadi tiga yaitu lensa bikonveks yang memiliki dua permukaan cembung, plan konveks yaitu lensa yang memiliki satu permukaan cembung dan satu permukaan datar dan konveks konkaf yaitu lensa yang memiliki satu permukaan cembung dan satu permukaan cekung (Nirsal, 2012).

Sifat lensa cembung adalah mengumpulkan sinar dengan cara memfokuskan cahaya yang datang pada satu titik pada jarak tertentu sehingga disebut lensa konvergen. Sinar sejajar yang datang mengenai lensa cembung akan dibiaskan oleh lensa menuju sebuah titik fokus. Titik fokus yang berada di depan lensa disebut titik focus maya dan titik focus yang terletak dibelakang lensa disebut sebagai titik fokus sejati. Besar pembiasan cahaya di suatu lensa cembung tergantung pada indeks bias bahan lensa dan lengkung permukaan lensa. Umumnya lensa cembung tebal akan membiaskan cahaya lebih besar daripada lensa cembung tipis. Akan tetapi, panjang fokus lensa cembung tebal lebih pendek dari panjang fokus lensa cembung tipis. (Hakim, 2017). Lensa pada alat *Smart Water Converter* menggunakan lensa cembung jenis bikonveks dengan diameter lensa 5 cm dan panjang focus 10 cm.

Gambar 3. Ilustrasi Energi Surya

Gambar 4. Ilustrasi Kaca Cembung

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Tulisan

Penulisan ini merupakan jenis penulisan deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penulisan yang menghasilkan data deskriptif (uraian terhadap suatu peristiwa atau masalah) berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati tidak secara langsung, atau studi kasus tunggal dan dalam satu lokasi saja yang menekankan pada paradigma analisis masalah yang holistik dan rinci.

2. Jenis Data

Dalam penulisan ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, data sekunder yaitu sumber data penulisan yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter), baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan. Dalam melakukan pengkajian, data yang telah ada dari hasil peneliti-peneliti lain dikumpulkan dan diseleksi. Analisis dan sintesis dilakukan sehingga diperoleh suatu konsep bahwa terdapat korelasi positif antara efektifitas proses deradikalisasi dengan sistem pengembangan pancasila.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penulisan ini adalah:

(1) Studi pustaka, (2) Dokumenter, (3) Diskusi.

4. Teknik Analisa Data

Berdasarkan permasalahan yang tertulis pada rumusan masalah dan pendekatan penulisan yang digunakan, penulis menganalisa data-data yang diperoleh dengan metode analisa deskriptif yang dilakukan dalam penulisan ini terjadi secara bolak balik dan berinteraktif, yang terdiri dari: 1) Pengumpulan data (*data collection*), 2) Reduksi data (*data reduction*), 3) Penyajian data (*data display*), 4) Pemaparan dan penegasan kesimpulan (*conclusion drawing and verification*).

D. PEMBAHASAN

1. Deskripsi Smart Sea water Converter Berbasis Lensa

Gambar 5. *Smart Seawater Converter*

Smart Sea water Converter merupakan alat desalinasi yang berguna untuk merubah air laut menjadi air tawar dengan memanfaatkan sinar matahari. *Smart Sea water Converter* secara garis besar terdiri dari tiga komponen utama yaitu wadah penampung air laut, penutup sebagai tempat terjadinya kondensasi dan penampung air tawar. Ketiga komponen tersebut terbuat dari bahan yang mudah diperoleh dan harga terjangkau. Panjang alat *Smart Sea water Converter* adalah 2 meter, lebar 1 meter dan ketinggian sebesar 20 cm. Kemiringan keempat kaca penutup sebesar 45 derajat agar intensitas sinar yang masuk lebih besar dan suhu dalam alat dapat meningkat dengan cepat. Kaca penutup *Smart Sea water Converter* menggunakan dua lapis (luar dan dalam) dengan lensa cembung yang terdapat ditengahnya. Jumlah lensa cembung yang terdapat pada satu kaca penutup yang memiliki luas 1x1 meter sebanyak 30 lensa dengan jarak masing-masing lensa sebesar 3 cm sehingga jumlah total lensa yang digunakan adalah 120 buah. Tujuan adanya lensa cembung untuk memfokuskan sinar matahari yang masuk agar proses penguapan berlangsung dengan cepat.

2. Cara Kerja *Smart Seawater Converter*

Keterangan:

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. Tabung penyimpanan air laut | 6. Permukaan dasar (plat hitam) |
| 2. Kran | 7. Saluran air |
| 3. Pipa | 8. Papan |
| 4. Kaca penutup | 9. Destilat |
| 5. Lensa cembung | |

Mekanisme kerja alat ini dimulai dari penampungan air laut pada bak penyimpan (1). Selanjutnya air laut dialirkan melalui pipa (3) menuju alat penguapan dengan pengaturan volume air laut yang dapat dikontrol menggunakan kran (2). ketinggian air yang digunakan 5-10 cm dari dasar wadah. Proses desalinasi atau perubahan air laut menjadi air bersih akan terjadi pada wadah air laut atau tempat penguapan. Ketika alat desalinasi terpapar sinar matahari, radiasi matahari masuk

melalui kaca penutup (4) transparan menuju ke dalam wadah air laut. Sinar matahari yang datang akan difokuskan oleh lensa cembung (5) yang menempel pada kaca penutup agar suhu didalam alat dapat naik dengan cepat. Selain itu, adanya permukaan dasar plat hitam berguna untuk mempercepat proses penguapan (6). Suhu didalam alat baik itu berupa suhu kaca, ruangan, suhu air meningkat seiring dengan meningkatnya intensitas matahari. Suhu di dalam ruangan lebih besar daripada suhu lingkungan, hal ini disebabkan oleh adanya transmisi panas dan terperangkap di dalam alat desalinasi. Air laut kemudian menguap dan menempel pada kaca penutup bagian dalam. Proses kondensasi dipengaruhi oleh suhu kaca penutup ruang evaporasi. Uap yang terbentuk akan terkondensasi apabila mengenai kaca penutup yang suhunya lebih rendah. Hasil kondensasi menempel pada kaca penutup bagian dalam dan mengalir ke bawah mengikuti kemiringan kaca penutup. Hasil kondensasi ditampung dan menghasilkan destilat (9) atau air bersih.

3. Keunggulan *Smart Seawater Converter*

Smart Sea water Converter dibuat menggunakan prinsip destilasi yang menguapkan air laut sehingga hasil uapnya menjadi air bersih layak minum.. Kelebihan dari rangkaian ini adalah menggunakan lensa di permukaannya untuk menguatkan sinar matahari yang datang sehingga lebih mempercepat penguapan air di dalam wadah destilasi. Alat ini sangatlah hemat energi dikarenakan tidak adanya penggunaan energi listrik sebagai bahan utamanya melainkan tenaga surya. Selain itu destilat yang dihasilkan oleh alat ini lebih banyak dan lebih cepat dibandingkan dengan alat desalinasi yang sudah ada. Analisis teoritis kami menyatakan bahwa *Smart Sea water Converter* mampu menghasilkan air bersih sebanyak 10 Liter per hari. Merujuk terhadap penelitian terdahulu, alat desalinasi dengan luas 1x1 yang menggunakan ketinggian air 2 cm sudah mampu menghasilkan air bersih sebanyak 4 liter per hari (Ismillaily, dkk 2016). Apabila proses penguapan pada alat dipercepat 2 kali dari biasanya melalui penggunaan lensa cembung maka kuantitas air bersih

yang didapatkan akan lebih banyak dalam per harinya. Oleh karena itu, gabungan dari modifikasi kaca dan lensa yang ada pada alat *Smart Seawater Converter* akan mampu menghasilkan air bersih sebanyak 10 liter per hari.

4. Pihak-pihak dalam Implementasi *Smart Seawater Converter*

Air bersih dan sanitasi layak adalah kebutuhan dasar manusia. Salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) pada sektor lingkungan hidup adalah memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih dan sanitasi. Sekjen PBB menetapkan 27 Panel Tingkat Tinggi pada bulan Juli 2012. Panel Tingkat Tinggi merupakan kemitraan global yang bertujuan untuk memberantas kemiskinan dan mengubah perekonomian melalui pembangunan berkelanjutan.

Fokus utama ada pada ketersediaan pangan, air bersih, dan energi yang merupakan dasar dari kehidupan. Perubahan yang paling penting dalam konsumsi berkelanjutan dan produksi akan didorong oleh teknologi, inovasi, desain produk, pedoman kebijakan yang terperinci, pendidikan, dan perubahan perilaku. Panel mengusulkan dua belas Universal Goals dan Nasional Target. Target tersebut menyerukan pada negara-negara untuk "Mencapai akses universal dalam sektor air minum dan sanitasi" yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030.

Bank Dunia pada 2014 mengingatkan 780 juta orang tidak memiliki akses air bersih dan lebih dari 2 miliar penduduk bumi tidak memiliki akses terhadap sanitasi. Akibatnya ribuan nyawa melayang tiap hari dan kerugian materi hingga 7 persen dari PDB dunia. Sanitasi, begitu juga air bersih, secara khusus dibahas pada tujuan enam SDGs, walaupun tetap perlu menjadi catatan bahwa tujuan-tujuan yang ada ini sesungguhnya merupakan suatu kesatuan. Adapun sasaran global yang ingin dicapai pada misi SDG's untuk menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi layak adalah :

1. Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua
2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar ditempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan serta kelompok masyarakat.
3. Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta menggunakan kembali barang daur ulang yang aman secara global
4. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air disemua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air
5. Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat
6. Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.

Untuk mewujudkan *Smart Sea water Converter*, banyak pihak yang harus turut berperan di dalamnya. Diantaranya adalah :

1. Pemerintah

Dalam studi kasus yang kami ambil, maka pemerintah yang harus berperan adalah pemerintah provinsi NTB dan Bupati Lombok Utara. Pemerintah harus menyediakan pendanaan untuk

proyek *Smart Sea water Converter* yang lebih besar, hingga dapat menyediakan pasokan air bersih yang lebih besar. Selain itu, pemerintah harus memberikan wadah bagi inovator untuk bersosialisasi dengan masyarakat mengenai proyek dan manfaat proyek yang dilakukan. Sehingga masyarakat tetap mendukung proyek tersebut dan turut dalam memberikan bantuan secara moril maupun materil. Apalagi Indonesia saat ini sedang proses mencapai SDG's 2030.

2. Masyarakat

Masyarakat harus turut serta dalam menjaga kelestarian ekosistem laut, demi keberlanjutan proyek *Smart Sea water Converter*. Masyarakat juga harus tetap melakukan penghematan air dan menggunakan air sesuai dengan kebutuhannya. Karena air merupakan suatu barang yang cepat habis dan setiap proyek pasti menemukan titik gagal/ eror, maka masyarakat harus tetap bersifat antisipatif.

3. Mahasiswa dan Kalangan Ahli

Seluruh Mahasiswa dituntut untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui proyek *Smart Sea water Converter* ini, tentunya sesuai bidang ilmu yang mereka ambil. Begitu juga dengan dosen, professor, dan tenaga-tenaga ahli yang memang diperlukan untuk mengembangkan proyek yang sudah ada dan tetap mengarahkan mahasiswa sebagai inovator *Smart Seawater Converter* untuk menemukan cara yang lebih efektif dan efisien dalam mengelola *Smart Sea water Converter*. Selain itu, tenaga ahli seperti BLHP (Badan Lingkungan Hidup) juga berperan dalam melakukan penelitian kualitas air minum yang dihasilkan teknologi *Smart Seawater Converter*, demi tersedianya air minum yang memang layak dan sehat untuk dikonsumsi masyarakat.

4. Swasta

Pihak swasta juga berperan dalam memberikan bantuan modal dan pengembangan teknologi *Smart Sea water Converter*. Sehingga tidak hanya daerah bayan yang merasakan efek dari teknologi berbasis lensa yang dapat merubah air laut menjadi air bersih dengan memanfaatkan sinar matahari ini.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Smart Seawater Converter dapat mengubah air laut menjadi air bersih karena terjadinya proses desalinasi akibat adanya energi matahari. Kelebihan alat *Smart Seawater Converter* yaitu memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber energi dan menggunakan lensa cembung pada kaca penutup sebagai penguat cahaya, sehingga dapat menghasilkan air bersih lebih banyak dibandingkan alat desalinasi lainnya. Pihak-pihak yang berperan dalam mewujudkan *Smart Seawater Converter* yaitu pemerintah, masyarakat, mahasiswa serta kalangan ahli dan pihak swasta. Inovasi *Smart Sea water Converter* sangat perlu dilakukan uji coba dan kajian lebih lanjut sebagai bentuk realisasi di daerah krisis air bersih khususnya daerah Kecamatan Bayan Lombok Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamendah. 2014. *Energi Surya (Matahari) di Inonesia*. Diakses dari <https://alamendah.org/2014/11/15/energi-surya--matahari-diindonesia/> pada tanggal 17 November 2022
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2015. *Statistik Indonesia*. Jakarta : BPS.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2021. *Lombok Utara Dalam Angka 2021*. Kabupaten Lombok Utara : BPS.
- BPPSPAM, 2011. *Cakupan Pelayanan Air Bersih di Indonesia Masih Rendah*. bppspam.com (Diakses: 17 November 2022).
- Danang, Jawara. (2020). *Desain Sistem Desalinasi Menggunakan Metode Reverse Osmosis Di Wilayah Pesisir Pantai*. Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Edrushimawan. 2009. *Teknologi Desalinasi Sederhana*. Diakses dari <http://edrushimawan.wordpress.com/2009/10/10/teknologi-desalinasi-sederhana/> pada tanggal 17 November 2022
- Hakim, Ahmad Manarul. 2017. *Lensa Cembung: Pengertian, Rumus, Sifat, Bayangan*. Diakses dari www.yuksinau.id/lensa-cembung-pengertian-rumus-sifat-bayangan/ pada tanggal 17 November 2022
- Ismillayli, Nurul., Hermanto, Dhony., Kamali, Siti Raudhatul., Fahrurazi. 2016. Desalinasi Berbasis Tenaga Surya Di Kecamatan Bayan Lombok Utara. *Jurnal Pijar MIPA*. 11(2): 131-134.
- Iswandi, Rizal., R.B, Rezkita Muhammad., M, Diannur Wahyu. 2016. *Inovasi Pemanfaatan Sampah Kota Untuk Merubah Air Laut Menjadi Air Tawar Dengan Rekayasa Teknologi Tungku OSAMTU*. Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional. Universitas Mataram 2016.

- Jitsuno, T. and Hamabe K. 2012. Vacuum Distillation System Aiming to Use Solar-Heat for Desalination. *Journal of Arid Land Studies*. 22(1): 153 -155.
- Nirsal. 2012. Perangkat Lunak Pembentukan Bayangan Pada Cermin Dan Lensa. *Jurnal ilmiah d computare*. Volume 2 : 24-33.
- Said, N.I., 2010, *Pengolahan Payau menjadi Air Minum dengan Teknologi Reverse Osmosis*, <http://www.kelair.bppt.go.id/Publikasi/BukuAirMinum/BAB10RO>.
- Situs SDG's Trenggalek, 2017, *Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua*, <https://sdgs.trenggalekkab.go.id/hal-menjamin-ketersediaan-serta-pengelolaan-air-bersih-dan-sanitasi-yang-berkelanjutan-untuk-semua.html>, diakses 17 November 2022.
- Suara Komunitas, 2011, *Dusun Tebayak, Lombok Utara Kesulitan Air Bersih*, <http://suarakomunitas.net/dusun-terbayak--lombok-utara-kesulitan-air-bersih/>, diakses tanggal 17 November 2022.